

Sementes que firmam raízes, futuros que florescem: o projeto Nativas do CERES e o brincar na natureza

Seeds that take root, futures that flourish: the CERES Nativas project and playing in nature

Semillas que echan raíces, futuros que florecen: el proyecto CERES Nativas y el juego en la naturaleza

Cauê Almeida Galvão¹

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Marcondes Edson dos Santos²

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

RESUMO

Este artigo apresenta uma pesquisa acerca do brincar na natureza para práticas de educação ambiental na educação infantil, centrado no projeto de extensão Nativas, no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), *campus* Caicó/RN. O estudo objetivou analisar de que forma o projeto Nativas contribui para o ensino e a aprendizagem em educação ambiental na educação infantil. A investigação ocorreu a partir de entrevistas com duas pedagogas e observamos aspectos como a formação e a prática docente. Além disso, destacamos as limitações da formação inicial, a falta de incentivo a projetos ambientais com crianças e investimentos na formação continuada. Por fim, constatamos problemáticas desde a infraestrutura à formação continuada, fatores que limitam a efetivação da abordagem ambiental na educação infantil.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação Infantil; Formação Docente; Ensino-Aprendizagem; Natureza.

ABSTRACT

This article presents a study on playing in nature for environmental education practices in early childhood education, centered on the Nativas extension project, at the Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), Caicó/RN campus. The study aimed to analyze how the Nativas project contributes to teaching and learning in environmental education in early childhood education. The research was based on interviews with two educators and we observed aspects such as training and teaching practice. In addition, we highlight the limitations of initial training, the lack of incentive for environmental projects with children and investments in continuing education. Finally, we found problems ranging from infrastructure to continuing education, factors that limit the implementation of the environmental approach in early childhood education.

Keywords: environmental education; early childhood education; teacher training; teaching-learning; nature.

¹ Doutor em Educação (UFMG). Atualmente é professor substituto do Departamento de Educação no Centro de Ensino Superior do Seridó da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Educação e Drogas (GPED/UERJ) e do Laboratório de Educação, Novas Tecnologias e Estudos Étnico-Raciais (LENTE/UFRN) – Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6019-3903>. E-mail: cauealmeidagalvao@gmail.com

² Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bolsista do projeto de Extensão No Chão da Escola na área de Gestão Escolar. Participou do Programa Residência Pedagógica da CAPES, área de Pedagogia. Participou do Grupo de pesquisa Cognição, Aprendizagem e Inclusão na linha de Psicanálise e Formação Cultural (UFRN) - <https://orcid.org/0009-0004-3104-5612> E-mail: marcondesedson98@outlook.com

RESUMEN

This article presents a study on playing in nature for environmental education practices in early childhood education, centered on the Nativas extension project, at the Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), Caicó/RN campus. The study aimed to analyze how the Nativas project contributes to teaching and learning in environmental education in early childhood education. The research was based on interviews with two educators and we observed aspects such as training and teaching practice. In addition, we highlight the limitations of initial training, the lack of incentive for environmental projects with children and investments in continuing education. Finally, we found problems ranging from infrastructure to continuing education, factors that limit the implementation of the environmental approach in early childhood education.

Palabras clave: educación ambiental; educación de la primera infancia; formación de profesores; enseñanza-aprendizaje; naturaleza.

1 Introdução

O presente estudo apresenta uma pesquisa acerca da importância do brincar na natureza para práticas de educação ambiental no âmbito da educação infantil. Ao reconhecer a relevância deste tema, o estudo objetiva analisar como ocorre tal processo no cotidiano escolar com foco nas práticas docentes de uma Escola Municipal de Educação Infantil, no município de Caicó/RN, além de contribuir para o desenvolvimento socioambiental da criança.

Pensar em integrar tal processo de troca entre docente-discente na referida etapa, a educação ambiental é possível por meio de uma constante abordagem no seio das instituições de ensino infantil, devendo ser implementada como uma prática educativa transversal e interdisciplinar a partir de uma perspectiva crítica da realidade. Nesse sentido, compreende-se educação ambiental como um método de conscientização e envolvimento dos sujeitos com o meio em que estão inseridos, que visa o desenvolvimento de competências e de valores para enfrentar as demandas ambientais contemporâneas (Dias, 2006).

É fundante compreender a importância do papel da educação ambiental em escolas de educação infantil, confirmando a intencionalidade desta etapa de ensino para a criança.

Pois, em 1996, através da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), o Governo Brasileiro reformulou as diretrizes e normas educacionais. De acordo com a legislação vigente, em seu art. 29, entende-se educação infantil como a primeira etapa da Educação Básica. Tendo-se como finalidade o desenvolvimento integral da criança de

zero a cinco anos, em seus aspectos físico, emocional, cognitivo e social, complementando a ação da família e da comunidade (Brasil, 1996).

Ampliou-se ainda mais os intensos debates do campo da educação infantil, sobretudo no aspecto da fuga do processo histórico de educação infantil vinculada à pobreza e às classes sociais baixas, assim como, aos modelos de elite formulados a partir dos “jardins de infância” (Oliveira, 2011).

Dentro desse contexto de ampliação do entendimento e acesso, o desenvolvimento infantil, de acordo com o que nos ensina Bassedas (1999), ocorre por meio de processo inédito e complexo durante os primeiros seis anos de vida das crianças quanto ao seu progresso cognitivo; parta-se, então, de uma condição inferior de suas capacidades para um patamar superior de seu desenvolvimento, mediante o amadurecimento de potencialidades inerentes às funções humanas.

Ainda nesta perspectiva, conforme estabelece a resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), decreta-se que, pela primeira vez, nos documentos legais da educação brasileira, a criança é foco principal do processo de aprendizagem.

Ao valorizá-la em práticas que articulam o seu conhecimento prévio com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, volta-se à promoção do desenvolvimento integral de meninos e meninas de zero a cinco anos (Brasil, 2009). A mesma resolução traz ainda princípios que norteiam as práticas pedagógicas, além de servir como referência para fundamentação teórica da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Mediante isto, em 2017, a BNCC evidenciou, na educação infantil, a importância de orientar o trabalho pedagógico voltado ao desenvolvimento global da criança, considerando seus seis direitos de aprendizagem: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e Conhecer-se; como condições que integram o processo de aprendizagem (Brasil, 2017).

O referido documento, contempla também a concepção de que as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças possuem as interações e a brincadeira como eixos estruturantes da intencionalidade pedagógica.

Nesta organização curricular, as diferentes áreas do conhecimento e as diversas linguagens da criança estão estruturadas em cinco campos de experiências, os quais delineiam os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.

É aqui que a educação ambiental tem a possibilidade de ser desenvolvida como tema transversal, intrínseca aos currículos das instituições de ensino, sejam públicas ou privadas.

Neste sentido, é importante que as intervenções pedagógicas permitam aos educandos uma aprendizagem significativa ao articular teoria às vivências concretas. Desta forma e pensando desde a práxis educativa, desde 2023, o projeto Nativas surgiu com a finalidade de promover a educação ambiental. Dentre suas ações destacam-se: 1) a produção de mudas de espécies nativas do bioma Caatinga; 2) atividades de arborização e instalação de experimentos para regeneração da flora local; 3) o manejo de compostagem de material orgânico e 4) a implementação de trilha interpretativa para fins educativos e de vivências na natureza, no *campus* do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), em Caicó/RN.

Em seu segundo ano de execução, o Nativas incorpora diálogos e práticas para promoção da educação ambiental local; fortalece seu engajamento na comunidade externa à universidade, promovendo encontros, ações e circulação de saberes populares e científicos, voltados ao agir agroecológico, sediados no *campus*.

De acordo com o documento que formaliza o projeto, o *campus* conta com uma pequena mata nativa cuja proteção está garantida no Plano Diretor (2024). Esta área, marcada pela rica abundância de espécies arbóreas, tanto nativas quanto introduzidas pelas ações do projeto, serve de refúgio para a biodiversidade local.

Assim, na vivência da práxis educativa como participante do projeto Nativas é que as bases dessa investigação foram realizadas, e que, dessa forma, fosse possível consolidar este artigo a partir do desenvolvimento do projeto em uma escola municipal situada na zona urbana do município de Caicó/RN.

Portanto, no desenrolar desse artigo será possível compreender o projeto Nativas de forma mais aprofundada, assim como seu impacto e importância na região onde ele é executado.

Posteriormente, buscamos analisar os impactos na educação básica e nos professores com uma formação como a que é oferecida pelo projeto.

Dessa forma, espera-se responder alguns questionamentos que suscitaram o desenvolvimento deste artigo: É possível o ensino de educação ambiental na educação infantil? Como os professores recepcionam as formações oferecidas pelo projeto Nativas? Quais instrumentos podem colaborar para o desenvolvimento efetivo de uma educação ambiental dentro da educação infantil?

Considerando o exposto, esta pesquisa foi realizada com duas professoras da Educação Básica da Escola de Educação Infantil em questão, na modalidade Creche, em turno integral. O problema investigado busca responder o seguinte questionamento: de que forma o projeto Nativas do CERES contribui para o ensino e a aprendizagem em educação ambiental na educação infantil?

Assim, nesse artigo não buscamos respostas prontas para as complexidades da educação infantil, mas antes, propiciar as possibilidades de práxis educativa e integração entre os saberes escolares e os saberes acadêmicos.

2 As sementes a germinar do projeto nativas

O projeto Nativas surge no cenário acadêmico do *campus* da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) de Caicó para dar continuidade às iniciativas de educação ambiental na referida instituição de ensino superior.

Dessa forma, apresentamos a seguir um breve resumo sobre o projeto para que o leitor possa ter maior clareza dos processos históricos envolvidos.

No ano de 2005, foi formalizado o projeto de extensão de Educação Ambiental intitulado Horto de Espécies Nativas da Caatinga Hiperxerófila do Seridó Potiguar. O projeto era vinculado simultaneamente ao Departamento de Geografia e ao Laboratório de Ecologia do Semiárido (LABESA) e teve em um primeiro momento como público-alvo os discentes dos cursos de licenciatura em Geografia e Pedagogia.

Seu principal objetivo foi a preservação da flora nativa do Seridó Potiguar, com ênfase na recuperação de áreas degradadas do semiárido por meio do reflorestamento da vegetação local.

Inicialmente, as ações do horto concentravam-se na coleta sistemática de sementes da Caatinga, a fim de selecionar aquelas com potencial germinação. Após esse processo, as mudas cultivadas eram transplantadas para áreas no entorno do *campus* e municípios adjacentes, além de serem distribuídas em eventos regionais.

Nesse sentido, essa iniciativa visou o fortalecimento da educação ambiental na comunidade acadêmica e local para minimizar a devastação ambiental na região do Seridó potiguar.

Com o passar dos anos, novas edições do projeto foram viabilizadas por meio de editais subsequentes, garantindo a ampliação das ações. Desse modo, a manutenção do horto no interior do campus universitário manteve a produção e fornecimento dos recursos vegetais para o reflorestamento de áreas degradadas, bem como para a arborização urbana.

Além disso, ampliou-se o público-alvo das ações por meio da visitação de estudantes de escolas da educação básica (fundamental e médio).

Dessa forma, a universidade ampliou o espectro da extensão universitária, e assim, colabora diretamente na região como centro de produção do conhecimento que contribui para o fortalecimento do caráter educativo e ambiental em toda a região que a universidade abrange na região Seridó potiguar.

Em 2020, o interrompimento das atividades educativas e de extensão do projeto, por conta do processo mundial da pandemia de COVID-19, o horto passou por sua última renovação como projeto de extensão, mantendo sua essência, e ampliando seus aspectos a partir da incorporação nos seus princípios dos quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)³ da Organização das Nações Unidas (ONU) voltados à proteção ambiental.

Com a flexibilização das medidas de isolamento social, retomou-se então as atividades de arborização na área de conservação do *campus*, culminando na criação do Bosque da Memória.

³ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um conjunto de 17 metas globais interligadas e estabelecidas pelas Nações Unidas na Agenda 2030, divulgada em 2015. Tais metas objetivam enfrentar os problemas globais vigentes como, por exemplo, pobreza, desigualdade social e mudanças climáticas, a fim de promover o desenvolvimento sustentável para as gerações atuais e futuras.

E memória nesse caso, foi a homenagem que o espaço dedicou às vítimas da COVID-19 e aos profissionais de saúde que tanto colaboraram no processo, o qual recebeu o plantio de mudas de espécies nativas da Caatinga *in memoriam*.

O movimento teve o apoio de órgãos como o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) –, Superintendência de Infraestrutura da UFRN, Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN) – da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH). A ação contou ainda com o suporte das ONGs ambientais Guardiões da Terra, Baobá e Eu sou do amor. Ademais, houve a colaboração de até dois membros de uma mesma família, mediante preenchimento de formulário no site da instituição⁴ para manifestar interesse em participar do projeto.

Assim, as atividades do Horto mobilizaram a educação ambiental na região do Seridó ao longo de duas décadas. Já sua trajetória e efeitos contribuíram consideravelmente para a preservação ambiental e de igual maneira para a formação e disseminação do conhecimento científico.

Atualmente, o horto foi integrado ao Projeto Nativas, que assegura a continuidade da iniciativa em prol da educação ambiental e da conservação da Caatinga e que passamos a apresentar a seguir.

3 O florescimento do futuro: o projeto Nativas hoje

O Nativas é um projeto de extensão desenvolvido no CERES/UFRN, fundado oficialmente em 2 de agosto de 2023, vinculado ao Departamento de Geografia (DGC) e o Departamento de Computação e Tecnologia (DCT).

A iniciativa tem como missão promover educação ambiental no contexto da Caatinga, por se tratar de um bioma vulnerável às mudanças climáticas. Em busca de mitigar problemáticas ambientais como, por exemplo, o desmatamento, a degradação do solo e a perda de espécies nativas, entre outros.

⁴ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Saiba como participar do Bosque da Memória do CERES. 2021. Disponível em: <https://www.ceres.ufrn.br/noticias/44611237/saiba-como-participar-do-bosque-da-memoria-do-ceres>. Acesso em: 30 mar 2025.

Para alcançar os objetivos propostos, o Nativas desenvolve uma sequência de atividades para preservar e conservar o bioma local. Dentre essas iniciativas, destacam-se: 1) A produção de mudas de espécies nativas do bioma Caatinga; 2) Atividades de arborização e instalação de experimentos para regeneração da flora local; 3) O manejo de compostagem de materiais orgânicos; 4) A implementação de trilha interpretativa para fins educativos e de vivências na natureza, no campus do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), em Caicó/RN para atividades de extensão com a comunidade escolar.

Dessa maneira, a ação extensionista conta com o voluntariado de discentes, docentes e servidores da instituição, além de dois bolsistas, a fim de concretizar as atividades citadas.

Neste caso, evidencia-se que para se consolidar como um movimento ativo, o projeto precisa mais do que apenas financiamento para se manter. O interesse e o envolvimento coletivo da sociedade são essenciais concretizar o plano de trabalho, de modo a culminar na efetivação da preservação do meio ambiente e valorização da Caatinga.

No segundo ano de execução, o projeto manteve sua estrutura proposta no ano anterior e foi submetido à renovação, aprovada pelo Financiamento Interno de 2024 no Edital N° 012/2023-UFRN/PROEX – Apoio a Projetos de Extensão (Novas Propostas e Renovação 2024). Apesar disso, o referido edital agregou as finalidades do projeto intensificar os diálogos e as práticas voltadas à promoção da educação ambiental.

Com a renovação, firmou-se então parcerias com ONGs ambientalistas locais, como Arboriza Caicó e Ilha Zero, que, juntamente à comunidade externa, promoveram uma série de encontros, ações e a circulação de saberes populares e científicos, com foco em práticas agroecológicas.

Na execução do projeto de extensão, o curso de licenciatura em geografia estabeleceu conexão entre os componentes curriculares Educação Ambiental, Vivência Integrada na Comunidade e Seminários de Estudos Ambientais, ofertados no segundo semestre de 2024, o que tornou o projeto referência na comunidade acadêmica do CERES.

De acordo com o edital que formaliza o projeto, o *campus* conta com uma pequena mata nativa cuja proteção está garantida no Plano Diretor (2014). Este documento é um instrumento administrativo que auxilia e organiza o território da instituição conforme sua missão, além de

garantir sua continuidade e integridade. Já a possibilidade de atualização desse documento será discutida, a priori, em reunião no Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais (CONSEC) em 2025.

A área protegida nos termos do Plano Diretor, é marcada pela rica abundância de espécies arbóreas nativas e introduzidas pelas ações do projeto, a qual serve atualmente como refúgio para a biodiversidade local.

No contexto deste trabalho, há importantes diretrizes neste documento normativo. A preservação e ampliação das áreas verdes e de lazer, a manutenção das condições de qualidade e sustentabilidade ambiental e estrutural são algumas delas. Ainda de acordo com o Plano Diretor de 2024, as estratégias bioclimáticas apontam que:

As áreas verdes, dentro do campus, possuem funções importantes do ponto de vista bioclimático, como o controle das temperaturas, o aumento da umidificação do ar, os direcionamentos dos ventos, a ocorrência de sombra, a criação de áreas abrigadas e a captação da poluição do ar. Há uma área importante na porção norte-noroeste do terreno, ocupada por vegetação que se constitui uma reserva de espécies nativas resistentes aos períodos de estiagem, típicos do semiárido (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2024, p. 47).

A reserva ambiental do *campus* atualmente, serve ainda, como um potente espaço pedagógico e educativo onde foi implementada a trilha interpretativa nomeada Trilha da Raposa, com imenso potencial para se tornar uma ferramenta de educação ambiental na região do Seridó.

Enquanto graduando do curso de pedagogia e voluntário do projeto Nativas, o estudante que escreve esse artigo participou ativamente na instalação da trilha interpretativa. Neste processo introduziu novas espécies nativas com o propósito de diversificar a pequena mata do campus para propiciar qualidade de vida. Ademais, esta ação trouxe possibilidades educativas a serem desenvolvidas pela extensão universitária, voltadas às escolas de educação básica de toda a região Seridó potiguar composta por 24 municípios segundo o IBGE.

Com o avanço das atividades de extensão universitária, as instituições de ensino públicas e privadas da região passaram a solicitar visitas ao Horto e a Trilha interpretativa para aulas de campo que dialogassem com seus currículos. Tornando-se, assim, o projeto Nativas um legítimo instrumento de educação ambiental não só para a comunidade acadêmica como para a educação básica regional.

Para tanto, a equipe se preparou para receber uma escola de educação infantil da rede privada, adaptando a metodologia e a dinâmica do roteiro para o nível das crianças, desde a creche à pré-escola. Com visitação ao horto e exposição de fotografias de aves do Seridó.

O que chamou atenção no processo foi a inclusão da Educação Infantil em um projeto antes direcionado apenas ao ensino fundamental e médio, algo inédito apesar da obrigatoriedade e transversalidade da Educação Ambiental nessa etapa de ensino. Pois, na realidade educacional da região há poucas práticas de educação ambiental direcionadas para educação infantil, isto é, quando existem práticas planejadas para efetivar o conhecimento deste tema tão importante em nossa sociedade nos dias atuais.

Assim, fica evidente que, o compromisso com a conscientização crítica desde a tenra idade, valorizando a Educação Infantil como etapa de desenvolvimento e aprendizagens é de suma importância. Cabendo à educação e ao educador(a) a consolidação de uma responsabilidade da criança e do adolescente para com a sociedade e seus desafios ambientais.

4 Por dentro do projeto: analisando as entrevistas

No decorrer desse capítulo apresentamos os resultados da pesquisa que contou com a participação de duas docentes vinculadas a uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). Ambas atuantes em turmas de Creche 2, cujas identidades foram preservadas por meio da atribuição de códigos (Quadro 1).

Para alcançar a finalidade da pesquisa, foi realizada uma entrevista semiestruturada composta por dez questões discursivas. No entanto, contou com uma questão exclusiva para cada professora, pois somente uma das professoras entrevistadas participou do encontro formativo do projeto Nativas com uma de suas turmas.

Quadro 1 – Perfil dos Sujeitos da Pesquisa

Sujeitos Participantes	Idade	Formação
Professora 1 (P1)	36 anos	Graduação em Pedagogia.

		Especialização em: Fundamentos epistemológicos do ensino infantil e fundamental; Educação especial e inclusiva
Professora 2 (P2)	46 anos	Graduação em Pedagogia. Especialização em: Docência na educação Infantil; Supervisão pedagógica; Metodologia de ensino a distância, inclusão e diversidade.

Fonte: Elaboração do autor (2024).

Com a coleta de dados, foi possível compreender algumas características socioeconômicas das entrevistadas, assim como investigar as percepções e experiências das mesmas em relação à educação ambiental e como o projeto Nativas pode contribuir para uma prática pedagógica na educação infantil para além dos instrumentos mecanicistas da educação regular.

A Professora 1, tem 11 anos de experiência na educação infantil, atualmente leciona para duas turmas em escolas distintas: no turno matutino, trabalha em instituição privada na pré-escola; já no turno vespertino, atua em uma instituição pública. Na escola pública, possui vínculo como professora contratada, com uma carga horária de 30 horas semanais.

Em 2024 participou de um encontro do Projeto Nativas com sua turma. Nessa visita, o grupo trazido pela professora obteve uma formação sobre as produções de mudas no horto, algumas explicações sobre a importância de separar os resíduos sólidos, demonstração de como é feita a compostagem de resíduos orgânicos e ainda, puderam apreciar uma exposição de fotografias de aves comuns na região Seridó.

Sobre sua experiência no Projeto Nativas, P1 relatou que “tem que incentivar a conscientização a partir das crianças, pois a partir delas a gente vai garantir o nosso futuro, se elas crescerem com esta consciência, a preservação vai ser bem maior”.

Observou-se, no percurso que, em se tratando de educação infantil a conscientização, tem sido um caminho raso e complexo, pois as crianças muitas vezes não sabem diferenciar o que é natural ou não-natural.

Logo, a conscientização por si só é vaga e inoportuna para se trabalhar o tema com crianças tão pequenas. No entanto, os educadores e educadoras deste público devem incentivar

o processo de conhecimento do meio natural, de modo que possa moldar positivamente a percepção ambiental delas, pois,

Percebemos que inserir as crianças no ambiente natural dando oportunidade que investiguem e façam descobertas a partir da natureza, incentiva a sua curiosidade, a criação de hipóteses, a exploração, o conhecimento e preservação do meio que as cerca, pois vão constituindo a sua identidade e aprendem a cuidar e zelar pelo nosso meio (Snicheloto, 2019, p. 34).

Por fim, infelizmente, ainda persiste, nas condições de aprendizagem na escola, as ideias de disciplinar o corpo para o exercício intelectual, alheio à interface entre o movimento e o conhecimento (Barros, 2018).

Todavia, A Professora 2 não participou do encontro formativo da referida iniciativa ambiental. Há 14 anos na educação, como professora efetiva na rede pública de ensino, atende crianças pequenas de 3 a 4 anos e exerce, paralelamente, a função de coordenadora pedagógica em outro município. Na EMEI, desempenha a carga horária de 30 horas semanais, divididas entre o trabalho em sala de aula e as atividades do planejamento pedagógico.

Sobre o impacto do Projeto Nativas na instituição de ensino a partir das práticas e diálogos com a colega, P2 declara que não percebeu mudanças no ambiente escolar no qual trabalha em relação à prática de educação ambiental, justificando que

Não foi perceptível. A gente continua com práticas muito voltadas para dentro da sala. É falado, é [...] nós temos alguns recursos, mas essa vivência mesmo ainda é carente – a vivência da criança com a terra, da criança com a natureza [...] (Professora 2).

As percepções docentes a respeito da carga horária semanal de trabalho são consideradas suficientes para elaborar as aulas, especialmente por direcionar 10 horas semanais para o planejamento pedagógico e 20h para o ensino.

Quanto à infraestrutura, a Professora 1 relata que o planejamento de atividades que articule diálogos e interação com a natureza são poucas. Assim, P1 chama atenção para as condições estruturais da escola, que:

São bem insuficientes, principalmente para trabalhar esse tema, pois não tem espaços adequados, uma área com areia que é de fundamental importância para se trabalhar com educação infantil e [...] com educação ambiental. [O espaço] é bem precário (Professora 1).

Logo, romper com a rotina exclusiva de sala de aula permite a valorização do brincar na natureza como metodologia de ensino e aprendizagem para a educação ambiental e o desenvolvimento infantil.

Nessa direção, ressalta-se que a ação na natureza é gratuita, beneficia na construção de aprendizagens significativas e no desenvolvimento global da criança (Snicheloto, 2019). O que se coaduna com o discurso transcrito da Professora 1 acerca da necessidade das escolas de Educação Infantil valorizarem o contato da criança com espaços naturais próprios para a interação da criança com elementos da natureza.

Aprofundando essa questão, a segunda professora tece, amplamente, críticas à falta de ambientes naturais nas escolas de educação infantil. Sobre isso, P2 destaca que hoje nas instituições de educação infantil:

A gente trabalha em verdadeiras selvas de pedra. As crianças passam o dia em salas fechadas que, pela climatização [de ar-condicionado], nem janelas a gente tem mais. Então, faltam espaços abertos, salas, ambientes [...] onde a gente possa não só retratar o meio ambiente, mas também permitir que elas o vivenciem (Professora 2).

Essa deficiência constituída pelas limitações físicas que o espaço escolar adquire, termina por reduzir os processos de aprendizagem significativos desde a percepção da realidade nela mesma. Dessa forma, como demonstra a Professora 2 novamente:

A gente tem recursos [...] As crianças têm acesso à arte através de vários materiais, mas o que falta para essas crianças é a vivência: delas pegarem na terra, delas pegarem na pedra, delas selecionarem os materiais da natureza. Então, nós não dispomos desses ambientes. A gente até tem um pátio com árvores, mas ele foi um lugar que surgiu dentro do que a gente tem, não foi um lugar pensado.

O discurso de P2 evidencia que o sistema educacional não só se mantém extremamente tradicional, no qual as práticas docentes se desenvolvem majoritariamente em salas fechadas com ausência de lugares ao ar livre, como demonstra como os gestores públicos desconhecem os espaços necessários para uma educação infantil imersiva e efetivamente de qualidade.

É nessa perspectiva que as atividades desenvolvidas na natureza favorecem aprendizagens coletivas através de situações concretas. Assim, ao entender que “As crianças são seres da natureza, é necessário repensar e transformar uma rotina de trabalho que supervaloriza os espaços fechados e propiciar contato cotidiano com o mundo que está para além das salas” (Tiriba, 2010, p. 6). Com isso, a intervenção pedagógica deve ocorrer preferencialmente após a experiência em uma horta, em um jardim ou mesmo ao ar livre.

Em muitos casos, a exemplo disso, o momento do tempo na roda de conversa acontece em uma sala de aula privada de janelas, limitando-se a algo abstrato em que a professora recorre aos recursos de E.V.A⁵ para mostrar-lhes se o tempo está chuvoso, nublado ou ensolarado.

Habitualmente, se pergunta às crianças sobre como está o tempo, um processo que se torna automático na rotina a depender do clima da região, pois a criança se habitua a apenas repetir, em muitas situações sem pensar sobre como de fato está o tempo naquele dia, consequentemente quando o dia muda percebe-se que elas não sabem responder ou respondem equivocadamente, dado que pouco veem o mundo do lado de fora.

Dessa forma, há a carência de instigar a observação, a análise, uma conversa ou simples explicação de como está o tempo naquele dia antes de entrar em sala; até simplesmente levá-las ao pátio para brincar ao ar livre e, espontaneamente, indagá-las como está o céu naquele dia, na maioria dos casos este contato com a natureza é raro no cotidiano familiar.

Nesse contexto, de acordo com Snicheloto (2019), devido aos espaços urbanos se constituírem predominantemente por construções de concreto, nos quais apresentam escassez de

⁵Aqui falamos especificamente da sigla em Inglês *Ethylene Vinyl Acetate*, em português Acetato-Vinilo de Etileno. É classificado na química como Polímero, e seu processo final é uma espuma sintética muito utilizada na confecção de materiais em educação infantil.

ambientes naturais, as crianças atualmente possuem pouco contato com a natureza, ademais, outro fator associado a isso são as tecnologias digitais que consomem o tempo das crianças.

Com a ausência de contato com lugares naturais no seio familiar, a escola se responsabiliza por este ofício, dessa forma deve ofertar a possibilidade de interação com pátios, jardins, praças, parques, iniciativas, projetos internos entre outras estratégias metodológicas.

Na fala da Professora 2, o incentivo a práticas na natureza se destaca, pois ressalta a relação da criança e natureza em suas experiências coletivas e individuais. Sobre esta interação, P2 relata:

As crianças só vão respeitar a terra se elas tiverem contato com a terra. E o adulto, hoje, impede as crianças de terem contato com a terra, porque a criança pisar na terra, a criança catalogar a pedra, a criança se melar com barro, a criança fazer o brinquedo de argila [...] o adulto não permite que a criança faça isso. Então, a gente tem que reaprender a fazer com que a criança, através das vivências dela, respeite o meio ambiente. Porque ela vê em livros, vê em imagens, mas ela não toca na terra, ela não pega na terra, ela não se mela na terra. Então é muito difícil você cuidar de algo que você não tem contato (Professora 2).

Para além desse relato impactante sobre as novas gerações e os relacionamentos com a família, a professora também colaborou com um relato sobre uma experiência vivenciada com os estudantes, e como ela impactou a aprendizagem delas.

A gente teve uma experiência no meio ambiente, onde a criança plantou e acompanhou essa muda que cresceu. A significação para ela foi completamente diferente: elas conseguiram amar essa planta, conseguiram defender essa planta. A aula foi diante da planta. E a gente percebe que a arte veio depois da vivência. A arte não tem que vir antes da vivência. Eu não posso passar um vídeo e dizer às crianças: “Pinte a cena”. Não. É mais interessante elas vivenciarem essa cena e, a partir das vivências delas, fazerem a arte delas. Hoje, na educação infantil, a criança faz arte sem ter, às vezes, as vivências – que são tudo isso que eu falei: o toque na terra, na árvore [...] (Professora 2).

Refletindo a partir do que foi dito pela professora, no que envolve as crianças em interações e brincadeiras nas salas de aula ou nos pátios de educação infantil, podemos observar

que “nem sempre está presente nas escolas brasileiras a compreensão de que as áreas externas são uma parte importante de uma proposta pedagógica em uma instituição de educação infantil” (Soares; Flores, 2017, p. 107).

Esse entendimento permite utilizar áreas ao ar livre como espaços também de aprendizagem. Especialmente na educação infantil, que presenciamos o distanciamento do sujeito em desenvolvimento dos ambientes fora da sala de aula.

Compreendemos, assim, que a conduta do professor referente à sua maneira de cuidar da natureza, reverbera na formação e comportamento dos educandos. Embora muitos professores ainda associem a sala de aula como espaço restrito para aprender, a utilização dos pátios e jardins são potenciais lugares de aprendizagem. Sob esta perspectiva, observamos a criação de um vínculo afetivo da criança com a natureza.

Pois, o contato com os espaços ao ar livre propicia à criança experienciar os elementos naturais essenciais ao seu desenvolvimento e a aquisição do conhecimento, de forma a criar um cuidado com o meio em que vive, mostrando-lhes, através do brincar e do explorar, a beleza da natureza para cativá-las (Modler; Carvalho; Rheingantz, 2024).

As bagagens das crianças, a partir desses aspectos, constroem uma identidade pautada na ética e na cidadania, que resultam no sentimento de pertencimento da criança ao meio natural e, conseqüentemente, de proteção ambiental em práticas futuras.

Entretanto, essa formação afetiva deve anteceder e se sobrepor a ideia de que devemos prepará-la para enfrentar desafios e problemas ambientais futuros, pois a criança precisa experimentar a natureza em sua plenitude e beleza, tornar-se íntima dela, vincular-se afetivamente (Barros, 2018).

Dessa forma, o processo educativo de crianças pequenas, sobretudo da creche, requer um novo parâmetro e um (re)direcionamento pedagógico que incentive o cuidado com os recursos naturais, o conhecimento sobre a natureza e os motivos de protegê-la para que, neste processo, se consolide uma conexão emocional entre o sujeito criança e o meio ambiente natural.

Afinal, é preciso distanciar-se do pensamento vazio de “conscientização” sem aproximá-la verdadeiramente de áreas verdes, de modo a mostrar-lhes que devem e podem

brincar, correr, pegar na folha, na água, sentir a planta, observar os animais e interagir com seus iguais e com o mundo a sua volta.

Por essa razão, a estrutura institucional da educação infantil deve ser planejada para proporcionar um lugar privilegiado para aprendizagens a partir do movimento dos indivíduos no cotidiano e convivência com a natureza coletivamente. Mas não é o que acontece na realidade, comumente encontramos escolas funcionando em prédios sem o mínimo de arquitetura para funcionar uma instituição de ensino adequadamente. É o que se coaduna com o que destaca Farias, citada por Barros ao dizer que:

Os espaços de nossas escolas têm sua história ligada à história da educação brasileira [escola tradicional, escola nova, escola tecnicista, escola crítica]. Para cada momento histórico, a respectiva tendência educacional e os respectivos modelos arquitetônicos. O fato é que, por mais que as formas desses edifícios tenham mudado, seus respectivos programas, organogramas e fluxogramas seguem praticamente os mesmos, há quase 200 anos: a centralidade da ação educativa focada na sala de aula e na figura do adulto-professor (Farias, 2011 *apud* Barros, 2018, p. 29).

Essa centralidade arquitetônica da sala de aula como espaço restrito de aprendizagem revela a persistência de princípios educacionais conservadores. Atualmente, as concepções de educação no que se refere à formação docente ainda apresentam resquícios da concepção tradicional, que considera a sala de aula como um espaço exclusivamente educativo.

Em se tratando da creche prevalece também, por parte de alguns educadores, a perspectiva assistencialista de que o trabalho é voltado exclusivamente para o cuidado, ignorando o educar; ambas as dimensões indissociáveis devem suprir as necessidades da criança e assegurar o direito ao seu desenvolvimento social e cognitivo, sendo um processo mútuo.

No que diz respeito aos principais desafios enfrentados pelas professoras entrevistadas, ao tentar incorporar práticas de educação ambiental na rotina da creche, P1 destaca que,

Deveria ser um tema que pudesse trabalhar todos os dias e se possível tivesse um espaço nas escolas onde a gente pudesse cultivar mudas, trabalhar realmente a coleta seletiva principalmente com relação ao lixo orgânico. Querendo ou não [o lixo] vai se tornar um aliado, porque se fizer a preparação ele vai servir como adubo, só que na maioria das vezes a gente sabe, mas não faz (Professora 1).

Essa fala evidencia como a falta de ambientes educativos em meio ao natural bem estruturados e de uma cultura institucional voltada para a sustentabilidade, pode comprometer a execução de ações e projetos articulados à temática ambiental.

Diante do exposto, digamos que os jardins e pátios em instituições de educação infantil devem ser planejados de acordo com os anseios das crianças enquanto seres da natureza. Na visão de Soares e Flores (2020),

Os profissionais que atuam na educação infantil precisam pensar e organizar os pátios e praças com a compreensão de que o ambiente externo é essencial para o crescimento das crianças, pois oportuniza diversas possibilidades de aprendizado a partir das brincadeiras e interações que ali podem ocorrer, quando esse espaço é agradável, e rico de alternativas que garantam o contato com a natureza e a oportunidade de criação e de imaginação (Soares; Flores, 2020, p. 111).

Neste mesmo sentido, quando questionada sobre a problemática de abordar a temática ambiental em sua rotina, P2 aponta o desemparedamento da criança e a arquitetura escolar como fatores fundamentais. Conforme a entrevistada, se faz necessário neste processo melhorias na

Arquitetura da instituição [...] espaços que coloquem a criança em contato com o meio, com a terra, o barro, a areia e a água. [...] Essa é a maior barreira: fazer com que as crianças saiam um pouco desse universo de concreto e passem a vivenciar o mundo ao seu redor (Professora 2).

Assim, presencia-se, sobretudo, na educação infantil, o impedimento da interação criança-natureza, da criança com os elementos naturais. No entanto, a sala de aula por si só não é exclusivamente o espaço restrito de que ela precisa para aprender, a utilização dos espaços externos na natureza e a criação de um vínculo afetivo com a natureza são potenciais lugares de aprendizagem. O conhecimento científico, no entanto, não se sobrepõe a outros saberes e dimensões como, por exemplo, a arte, a ética, a cidadania, a sensibilidade e a natureza. (Barros, 2018).

A partir disso, segundo o Ministério da Educação (MEC, 2006) a partir do documento Padrões de Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil e Parâmetros de Qualidade

para a Educação Infantil, os espaços físicos das instituições de educação infantil devem ser planejados de modo a garantir o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento global das crianças.

O documento ainda institui que a política da creche reconheça o direito das crianças em ter contato com a natureza, além de prever que as creches tenham manutenção de suas áreas verdes, bem como arborização, formação dos profissionais da instituição para incentivar e promover o contato da criança com a natureza dentre outras instâncias.

Nesse sentido estamos em acordo com Nunes (2020) ao apontar para os fatores necessários para uma educação ambiental no nível da educação infantil demonstrando que,

Entendemos que ela [criança] precisa estar vivendo ativamente o que é proposto, trabalhar esse tema com as crianças é muito mais do que levá-las para brincar na área externa da escola, é preciso construir aulas que leve as crianças à reflexão sobre o seu papel em relação ao meio em que vivem. Elas precisam se sentir envolvidas nesse processo para construir conhecimentos sobre a importância de preservar o meio ambiente e aplicá-los em seu dia a dia (Nunes, 2020, p. 24).

A infraestrutura escolar nesse sentido torna-se um dos fatores primordiais para assegurar a interação do sujeito em formação com a natureza. Por isso, a P1, indagada acerca da sua metodologia voltada para o meio ambiente e o bioma local, a Caatinga, na rotina das crianças, disse que “procura sempre mostrar, nem que seja por meio de imagens”.

É preciso mais do que verbalizar e mostrar ilustrações para a criança dentro de sala de aula sobre o que é a natureza, sendo que ela está a todo tempo a nossa disposição nos nossos pátios, praças e diversos lugares no entorno da escola. Além disso, o senso comum dos educadores ao incorporar recursos didáticos voltado ao tema compromete a reflexão crítica e sensível da temática no planejamento didático.

A Professora 2, ao ser questionada sobre a mesma temática, dissertou como incorpora em suas práticas o meio ambiente natural e o bioma Caatinga. Na rotina das crianças pequenas, P2 afirma que:

Eu estou tentando corrigir equívocos da minha prática pedagógica, por hoje ver a problemática que envolve tanta destruição do meio ambiente. Então, a gente se sente parte disso, e eu estou tentando rever minha prática, pensando mais sobre o assunto. As iniciativas ainda são poucas, mas a gente tenta. Quando a criança planta, não mais no copo descartável – que é importante

que seja dito –, mas quando ela cava a terra, quando encontramos um espaço, mesmo que seja na frente ou ao lado da escola, para que a criança possa plantar [...] e quando ela está plantando e quando ela vai vendo essa planta crescer, ela vai observando também que aquele ato de vida está gerando mais vida. Porque ela vai perceber que ao lado dessa flor ela viu uma borboleta, ela viu a formiga passando, ela viu uma lagarta, ela viu a folha que caiu[...] Ela se questiona e passa a entender que não é a divisão da planta. É a planta! É um ser todo, completo. A gente divide muito [a planta], né? A gente tem que começar a ver que não precisa mostrar necessariamente, de forma fria: a raiz, o caule e as folhas. Não. Ela tem que amar aquele ser que ela plantou por completo – é o todo, é a planta. Então, eu estou tentando corrigir equívocos, por mais limitado que seja o tempo e o espaço que eu trabalho. Estou revendo essa prática por ver que afastar a criança do solo em que ela pisa cria consequências gigantescas no futuro. Porque ela só vai amar, ela só vai cuidar do que tem significado para ela, do que ela ajudou a construir. Então se ela só via através de vídeos ou se ela não for preparada pra observar, pra pensar sobre[...] o conhecimento dela enquanto adulto vai ser mais difícil (Professora 2).

Baseado nas palavras de Barros (2018), para que as crianças possam desfrutar dos pátios escolares torna-se imprescindível uma duração de tempo superior aos minutos de recreio, faz-se necessário modernizar os tempos e rotinas das instituições escolares.

Principalmente, este processo revolucionário, precisa ocorrer em escolas de educação infantil, pois ainda há enraizado que a criança não deve se envolver com o que vem do natural para não se sujar, além de partir da concepção tradicional de que não se aprende nos ambientes externos da escola, quando na verdade o meio ambiente natural potencializa o desenvolvimento dos meninos e meninas desta etapa da educação.

Ainda de acordo com a autora, “A presença da natureza no espaço escolar e em outros territórios educativos, aliada à liberdade para brincar, contribui com processos de aprendizagem que contemplam a autoria, a criatividade e a autonomia da criança” (Barros, 2018, p. 88).

Em outras palavras, o livre brincar nas áreas verdes da escola também constitui um momento para a aprendizagem, pois enquanto brinca, a criança imagina o que pode ser explorado pelo educador no próprio pátio ou em atividades em sala de aula.

No entanto, a intencionalidade pedagógica por si só não basta, conforme Barros (2018), é preciso considerar a escuta ativa dos educandos na organização dos espaços escolares, pois se faz necessário levar em conta suas perspectivas e anseios, de modo a tornar tais ambientes mais apropriados e significativos para elas e para a comunidade escolar em geral. Percebe-se que a participação da criança deve ser levada em consideração, isso porque a aprendizagem parte do seu interesse particular em participar das atividades.

A criança pequena, recorrentemente, demonstra dispersão por consequência das atividades propostas pelo professor ou professora, considerando que suas práticas educativas se configuram como desinteressantes e monótonas para ela, refletindo escolhas baseadas nos achismos do educador sem considerar aquilo que a criança de fato deseja ou gostaria de experienciar.

Quanto à formação de professores referente à educação ambiental e à natureza, “há que se incluir o afeto. Encantar os educadores pela natureza tal qual as crianças, e ajudá-los a acreditar que um mundo mais justo e sustentável é possível” (Toledo, 2010, p. 101). Sendo assim, a sensibilização dos professores também é imprescindível para a responsabilidade com o meio ambiental natural, visto que como será possível educar sem haver o zelo, a proteção e o respeito pela natureza?

5 A educação ambiental na BNCC para a educação infantil

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma política pública que tem por finalidade nortear os currículos de escolas públicas e privadas brasileiras da educação básica, isto é, ela define os direitos de aprendizagem de bebês, crianças e jovens em idade escolar da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Como define o documento oficial:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e

inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) (Brasil, 2018, p. 7).

Além do caráter normativo destacado anteriormente, a BNCC orienta os conhecimentos e habilidades fundamentais para garantir o direito de aprender de todos os estudantes em território nacional, ao longo da Educação Básica. A partir de tal definição, a BNCC integra as interações e brincadeira como eixos estruturantes das práticas pedagógicas da Educação Infantil ao assegurar seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento – Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e Conhecer-se – para crianças de 0 a 5 anos, criando condições para que elas aprendam e se desenvolvam plenamente (Brasil, 2017).

Ainda de acordo com a BNCC (Brasil, 2017), a partir dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a proposta curricular da Educação Infantil organiza-se em cinco campos de experiências e coloca a criança como o centro do processo educativo. Os campos de experiência ainda consideram as experiências na rotina das crianças e seus saberes ao relacioná-los com os conhecimentos sistematizados do patrimônio cultural.

A integração da Educação Ambiental no documento orientador se justifica neste capítulo pelo desprovimento de objetivos de aprendizagem bem delimitados. Isso é necessário para formar, desde a educação infantil, sujeitos verdadeiramente comprometidos com o cuidado e respeito aos seres vivos, à natureza e à convivência e ao meio ambiente.

Ampliando essa discussão, a educação ambiental é definida como um tema transversal que perpassa os diferentes campos de experiências, no entanto há uma abordagem superficial das questões socioambientais. Ao integrar-se às práticas pedagógicas, a educação ambiental na base nacional comum é citada apenas na introdução do documento como tema transversal e sistêmico.

Juntamente a outros temas, articula-se na BNCC a Educação Ambiental com o currículo, pois “[...] essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada” (BRASIL, 2017, p. 20). É notório que existe o esquecimento/afastamento das questões socioambientais em um documento que orienta os currículos de todas as instituições de ensino em território nacional.

Destacamos, sobretudo, a etapa da Educação Infantil como elemento central desta pesquisa, na qual as referências diretas à educação ambiental ainda são limitadas. De acordo com Lima, Claro e Pereira (2023) é possível identificar a presença de outros termos e abordagens que articulam com os princípios da Educação Ambiental no documento. Neste sentido, foram encontrados na BNCC objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no campo de experiência “espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” vinculados ao tema em questão:

(EI02ET02) - Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). (EI02ET03) - Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. (EI03ET03) - Identificar e selecionar fontes de informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação (Lima; Claro; Pereira, 2023, p. 383).

Os autores destacam que cabe ao educador estimular uma postura crítica e consciente perante às questões ambientais, articulando ludicamente à sensibilização para o uso adequado dos recursos naturais e à construção de novos valores (Lima; Claro; Pereira, 2023). Assim, deve-se extrapolar os parâmetros da política curricular, haja vista que, de maneira isolada é insuficiente para desenvolver práticas pedagógicas verdadeiramente reflexivas e sustentáveis.

Percebe-se que a falta de uma abordagem sistematizada e detalhada limita sua efetivação de forma adequada e de fato obrigatória no documento orientador dos currículos nacionais, uma vez que há pouco espaço referente ao tema. Haja vista que, de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental Lei nº 9.795/1999:

Art.9º - Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: I – educação básica: a) educação infantil; b) ensino fundamental e c) ensino médio; II – educação superior; III – educação especial; IV – educação profissional; V – educação de jovens e adultos (Brasil, 1999).

Percebe-se que a dimensão ambiental na versão homologada do documento normativo cumpre minimamente com o que dispõe a Lei nº 9.795/1999. Pois: “Art.10º – A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal” (Brasil, 1999).

Apesar disso, a BNCC tem um grande potencial de orientar as práticas pedagógicas ambientais contextualizando com a realidade local, como o bioma Caatinga.

Portanto, se faz necessário mais do que uma análise crítica da Base Nacional Comum Curricular para efetivar práticas pedagógicas ambientalmente comprometidas desde a primeira infância. A formação continuada do corpo docente e da equipe gestora neste segmento é um importante fator para que práticas ambientais sejam discutidas, elaboradas e executadas na Educação Infantil.

6 Considerações finais

Ao longo do artigo, analisamos a integração do brincar na natureza no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil a partir da possibilidade de metodologias de educação ambiental.

Ao abordar esse tema, na Creche, a intencionalidade docente aliada ao protagonismo infantil delimita as experiências da criança. Dentre elas, citamos a estruturação de valores e conhecimentos e a convivência e o respeito com a fauna e a flora.

Diante da pesquisa, reforçamos a proposta de uma educação ambiental crítica e reflexiva nas escolas de educação infantil, especialmente na creche, área de estudo deste trabalho. Com isso, para que o planejamento se adeque de modo sensível à realidade da Caatinga, negligenciada constantemente em documentos da educação, faz-se necessário conhecer as particularidades do bioma. Tratar da Educação Ambiental, neste contexto, favorece o comprometimento com as causas ambientais e sociais e estimula a formação da percepção ambiental dos meninos e meninas dessa etapa.

O trabalho investiga ainda a importância de expandir além dos documentos normativos da educação para propiciar experiências concretas a partir da realidade dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Para isto, convém dar visibilidade às culturas locais, aos territórios e às realidades e intensificar a relação das crianças com a natureza.

A pesquisa evidenciou que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece a educação ambiental na literatura como um tema transversal, no entanto sua abordagem nos

campos de experiência é pouco desenvolvida, emerge, dessa maneira, aprofundar o tema com finalidades claramente estabelecidas. Para preencher esta lacuna, cabe a gestão escolar efetivar ações pedagógicas que contemplem a educação ambiental no cotidiano escolar com base no Projeto Político Pedagógico ou Regulamento Interno da instituição de ensino infantil.

Busca-se o apoio em estratégias que fomentam as práticas educativas para auxiliar educadores e educandos neste processo de ensino e aprendizagem. O projeto Nativas surge então como uma proposta formativa, o qual articula experiências e práticas pedagógicas à educação ambiental, valorizando a Caatinga e investindo na formação continuada docente.

Com a finalidade de alcançar este resultado, é preciso uma mobilização de todos que fazem parte da escola, pois educação ambiental é um compromisso ético, político e social. Por fim, torna-se essencial desenvolver práticas educativas para valorizar a criança como sujeito histórico, cultural e ambiental, capaz de produzir, pensar e transformar o mundo à sua volta por meio de diversas linguagens desde a primeira infância.

Referências

BARROS, M. I. A. (org.). **Desemparedamento da infância**: a Escola como lugar de encontro com a natureza. 2. ed. Rio de Janeiro: Instituto Alana, 2018. Disponível em: https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Desemparedamento_infancia.pdf. Acesso em: 8 mar. 2025.

BASSEDAS, E. *et al.* **Aprender e ensinar na educação infantil**. Porto Alegre: Editora Artmed, 1999.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc>. Acesso em: 26 nov. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 2.

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, seção 1, Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm. Acesso em: 4 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil**. Brasília, DF, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil**. Brasília, DF, 2006. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EdInf/eduinfparam.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF, 2017.

DIAS, G. F. **Educação e Gestão Ambiental**. 1 ed. São Paulo: Editora Gaia, 2006.

LIMA, W. R. X. R.; CLARO, L. C.; PEREIRA, R. A. Onde está a Educação Ambiental na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)? Análise de uma ausência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 18, n. 6, p. 373–392, 2023. Disponível em:

<https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/14946>. Acesso em: 4 abr. 2025.

MODLER, N. L.; CARVALHO, R. S. de; RHEINGANTZ, P. A. Crianças e pátios escolares: significados, valores e afetividades. **Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente**, v. 9, n. 2, p. 77–92, 2024. Disponível em:

<https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/34370>. Acesso em: 18 mar. 2025.

NUNES, M. M. **Educação Ambiental na Educação Infantil**. 2020. 44f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Práticas Educacionais em Ciências e Pluralidade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020.

OLIVEIRA, Z. M. R. **Educação Infantil: fundamentos e métodos**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

SNICHELOTO, I. **Ela é forte porque é, é preciosa!:** relações entre crianças e natureza na educação infantil. 2019. 97f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Federal da Fronteira do Sul, Erechim, RS, 2019. Disponível em:

<https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3662>. Acesso em: 8 mar. 2025.

SOARES, G. R.; FLORES, M. L. R. “Desemparedar” na educação infantil: o que dizem a literatura e os documentos curriculares nacionais sobre o uso das áreas externas”. In: ALBUQUERQUE, Simone Santos de; FELIPE, Jane; CORSO, Luciana Vellinho (org.). **Para pensar a educação infantil em tempos de retrocessos: lutamos pela educação infantil**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017. p. 111-127. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/einaroda/wp-content/uploads/2017/04/Ebook-Para-Pensar-a-Educac%CC%A7a%CC%83o-Infantil-Lutamos.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

TIRIBA, L. **As crianças da natureza**. Brasília, DF: MEC, 2010. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-%20pdf/7161-2-9-artigo-mec-criancas-natureza-lea-tiriba/file>. Acesso em: 8 mar. 2025.

TOLEDO, M. L. P. B. de. **Relações e concepções de crianças com/sobre a natureza: um estudo em uma escola municipal**. 2010. 125f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de

Janeiro, 2010. Disponível em: <https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Relacoes-e-concepcoes-de-criancas-com-a-natureza.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – [UFRN]. **Horto de Espécies Nativas da Caatinga Hiperxerófila do Seridó Potiguar (Projeto de Extensão)**. Coordenação de Renato de Medeiros Rocha. Caicó, RN, 2005. Disponível em: <https://sigaa.ufrn.br/sigaa/verPortalDiscente.do>. Acesso em: 18 maio 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – [UFRN]. **Plano diretor dos campi do Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES**. Natal, RN, 2014. Disponível em: https://www.ufrn.br/resources/documentos/planos/plano_Diretor_dos_Campi_do_CERES.pdf. Acesso em: 18 maio 2025.